

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Сафаров Азиз Сулаймонович

КЕЛИШУВ БИТИМИНИ ТУЗИШ БИЛАН БОҒЛИҚ СУД АМАЛИЁТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MART

